

А. М. Пасечник, О. В. Пасечник, В. І. Лунгу, К. В. Лунгу, М. Д. Куйтуклу

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЛОКАЛЬНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО МЕТОДУ У РАННІЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

Пасечник А.М. : ORCID 0000-0002-6472-1494

Пасечник О.В. : ORCID 0000-0002-1350-0325

Лунгу В.І. : ORCID 0000-0002-4096-2058

Лунгу К.В. : ORCID 0000-0002-4121-940X

Куйтуклу М.Д.: ORCID 0000-0002-9590-9425

Summary. Pasechnyk A. M., Pasechnyk O. V., Lungu V. I., Lungu K. V., Kuytuklu M. D. **CLINICAL AND LABORATORY JUSTIFICATION FOR THE USE OF A NEW LOCAL REHABILITATION METHOD IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD OF DENTAL IMPLANTATION.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: lyudmila.kravchenko.52@gmail.com.* This study evaluated the effectiveness of applying the Apisan apigel in combination with ultraphonophoresis during the early postoperative period following dental implantation. A total of 48 patients aged 35–55 years undergoing dental implantation were examined. The experimental group (26 patients) received standard therapy supplemented with Apisan apigel applications and ultraphonophoresis, while the comparison group (22 patients) received only standard therapy. Participants in the experimental group demonstrated fast eradication of postoperative pain, swelling, and hyperemia. Epithelialization at the implant site occurred more intensively, and immune parameters normalized earlier. Additionally, there was a more rapid elimination of pathogenic microorganisms in the implantation area, accompanied by an increase in nonspecific antimicrobial protection. The results confirm the high efficacy of Apisan apigel combined with ultraphonophoresis in accelerating recovery after dental implantation. This approach contributes to reduced inflammation, alleviation of pain syndrome, normalization of local immune responses, and improved tissue healing. These findings support the recommendation to include Apisan apigel with ultraphonophoresis in standard postoperative rehabilitation protocols following dental implantation.

Key words: dental implantation, pain syndrome.

Реферат. Пасечник А. М., Пасечник О. В., Лунгу В. І., Лунгу К. В., Куйтуклу М. Д. **КЛІНІКО - ЛАБОРАТОРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЛОКАЛЬНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО МЕТОДУ У РАННІЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ.** У дослідженні оцінювали ефективність застосування аплікацій апігелю «Апісан» у комбінації з ультрафонофорезом у ранньому післяопераційному періоді дентальної імплантації. Було обстежено 48 пацієнтів віком 35-55 років, які підпадали дентальній імплантації. Експериментальна група (26 пацієнтів) отримувала стандартну терапію разом із аплікацією апігелю «Апісан» і ультрафонофорезом, контрольна група (22 пацієнти) – лише стандартну терапію. Учасники експериментальної групи показали швидше зменшення післяопераційного болю, набряку та гіперемії. Епітелізація після імплантації відбувалася інтенсивніше, а імунні показники нормалізувалися раніше. Також відзначалося більш швидке усунення патогенних мікроорганізмів у ділянці імплантації з підвищенням неспецифічного антимікробного

захисту. Отримані результати підтверджують високу ефективність застосування апігелю «Апісан» у комбінації з ультрафонофорезом для прискорення відновлення після дентальної імплантації. Використання даної методики сприяє зменшенню запалення, полегшенню больового синдрому, нормалізації місцевих імунних процесів та покращенню загоєння тканин. Це дозволяє рекомендувати включення апігелю «Апісан» з ультрафонофорезом у стандартні реабілітаційні протоколи після дентальної імплантації.

Ключеві слова: дентальна імплантація, больовий синдром.

Сьогодні дентальна імплантація стала стандартом стоматологічної реабілітації при повній та частковій адентії. Незважаючи на успіхи в дентальній імплантації, значна кількість вітчизняних і закордонних дослідників привертають увагу до ризику розвитку запальних процесів у післяопераційному періоді, які пов'язані із травмуванням, раневим ушкодженням, асептичним запаленням, імунним дисбалансом, ускладнюючи його перебіг, у зв'язку з чим їх профілактика є необхідною і найбільш важливою саме у цей період. Частота виникнення запальних реакцій у періімплантаційній зоні в ранньому післяопераційному періоді на тлі стандартної супровідної терапії залишається високою (від 10% до 18%) [1, 2] що ставить основною задачею реабілітації за пріоритетним напрямом відновної медицини — застосування програм, направлених на прискорення загоєння рани, швидкий регрес всіх проявів локального запалення і ліквідацію імунних, регенеративних порушень із застосуванням препаратів з протизапальною, регенеративною, протинабряковою, імуностимулюючою властивостями. Це обумовлює необхідність пошуку нових методів профілактики та вивчення застосування нових засобів місцевої терапії у комплексному лікуванні запальних ускладнень у ранній післяопераційний період дентальної імплантації.

Мета. Удосконалення профілактики та лікування запальних ускладнень у ранній післяопераційний період дентальної імплантації шляхом сполучного локального застосування нового апігелю з ультрафонофорезом.

Матеріали та методи. Проведено обстеження і лікування із використанням дентальної імплантації 48 хворих, віком 35–55 років, 28 жінок, 20 – чоловіків. Усі хворі були без супутніх соматичних захворювань. Усі пацієнти були розподілені методом рандомізації на 2 групи: основну і порівняльну. Склад пацієнтів в обох групах був однорідним за віком, по клініко-функціональним характеристикам. Основна група – 26 пацієнтів, яким у ранньому післяопераційному періоді поряд із базисною лікарською терапією застандартним протоколом лікування при дентальній імплантації з 2-го дня після операції включили місцеву терапію із сполучним застосуванням гелю «Апісан» на основі прополісу та комплексу біологічно активних речовин з визначеними протизапальним, антиоксидантним, протимікробним ефектами [3] з ультрафонофорезом. Мукозальний гель «Апісан» наносили тонким шаром у кількості 0,05-0,2 г на ділянку операційної рани і відразу після цього проводили сеанс ультрафонофореза за лабільною методикою при частоті коливань 830 кГц, інтенсивністю 0,4 Вт/см² в імпульсному режимі ультразвукового апарату УЗТ-102 експозицією 5 хвилин один раз на добу. Процедури виконувалися упродовж 5-8 днів.

Група порівняння – 22 пацієнта, яким з 2-го дня після операції дентальної імплантації застосовувало тільки традиційне лікування за стандартним протоколом включно з гігієнічною обробкою післяопераційної зони розчинами антисептиків (хлоргексидин 0,05%, фурацилін), анальгетики і антибіотики за показаннями. В залежності від важкості патологічного процесу лікування після операції продовжувалося від 3 до 8-10 днів. Проведення дентальної імплантації в основній і порівняльній групах було однакове і виконувалося відповідно загальноприйнятому протоколу. Порівняльні результати показники визначали за об'єктивними ознаками на основі обстежень хворих за єдиною схемою з урахуванням клінічного, рентгенологічного і лабораторного досліджень. Перебіг раннього післяопераційного періоду оцінювали, починаючи з другої доби після операції, а потім на 6-й день і 10-й день.

Контрольну групу складала 16 здорових осіб без показань до стоматологічних втручань. Клінічне стоматологічне обстеження включало збір анамнезу і огляд порожнини

рота. Для оцінки стоматологічного статусу використовували індекс кровоточивості ясен за Muhlemann – SBI, папілярно-маргинально-альвеолярний індекс (PMA), гігієнічний стан порожнини рота визначали за спрощеним індексом по Greene-Vermillion [4].

Лабораторні дослідження проводилися біохімічними, імунологічними, мікробіологічними методами. Об'єктом дослідження була ротова рідина, зібрана натщесерце. Визначення показників місцевої реактивності порожнини рота (активність каталази, еластази, лізоциму, уреаз, вміст МДА, концентрацію IL-1, IL-4, IL-6) [5] проводили до, після дентальної імплантації на 3,6 день. Вивчення місцевого імунітету проводили по визначенню вмісту імуноглобулінів IgA, IgG, IgM, SIgA і лізоциму в ротовій рідині за методикою радіальної імунодифузії за Mancini [5]. Концентрацію IL-1, IL-4, IL-6 у ротовій рідині пацієнтів визначали за методом твердофазного «сандвіч» — варіанту імуноферментного аналізу з використанням діагностичних наборів «Вектор-Бест» [5]. Вимірювання проводили при довжині хвилі $\lambda=450$ нм для всіх цитокінів. Вивчення вмісту і активності лізоциму в ротовій рідині проводили фотоколориметричним методом з використанням індикаторних мікроорганізмів *Micrococcus Lysodeikticus* [5].

Мікробіологічні дослідження проводили на 3-й та 14-й день після операції дентальної імплантації. Аналіз мікробної флори проводили з раневої поверхні. Забір матеріалу проводили стерильною паличкою і переносили в стерильну пробірку, заливали цукровим бульйоном та відправляли у бактеріологічну лабораторію, де визначали якісний і кількісний склад виділеної мікрофлори.

Статистичний аналіз здійснювали з використанням програми Microsoft Excel 2000. Кількісні показники наведені у вигляді середнього значення та стандартної похибки середнього ($M \pm m$). Для порівняння середніх показників у групах використовували t-критерій Стьюдента. Різниця між груповими середніми вважалась статистично вірогідною при $p < 0,05$.

Отримані результати та їх обговорення. При стоматологічному огляді стану зубів і слизової оболонки порожнини рота (СОПР) всі хворі, які підлягали дентальній імплантації до операції, мали здоровий пародонт, скарг не було. Відмічені пружні ясна, нормальної вологості, блідо-рожевого кольору, без патологічних змін, які щільно охоплювали шийки зубів. При огляді і пальпації альвеолярного відростка в області відсутніх зубів у більшості випадків визначалася рівномірна атрофія і відсутність рухомого альвеолярного гребню. Нормальний прикус та його перехідні форми відзначені у всіх пацієнтів, причому у ряду обстежених часткова втрата зубів ускладнювалася різними різновидами деформацій оклюзійної поверхні зубних рядів, які переважно були представлені вертикальними переміщеннями зубів. В основному ступінь прояви деформацій була не виражена і не впливала на проведення імплантації.

Пацієнтам обох груп напередодні операції дентальної імплантації проводили заходи професійної гігієни порожнини рота, як необхідні для зниження ризику щодо розвитку ускладнень. Оцінку перебігу раннього післяопераційного періоду проводили у всіх пацієнтів, починаючи з другого дня після операції, потім на 3-6 день. У всіх хворих обох груп, що підпадають внутрішньокістковій дентальній імплантації, вже на другий день після проведеної операції визначалися клінічні ознаки локального запалення, загальна реакція організму на запальний процес. Клінічні ознаки локального запалення в області оперативного втручання: болісність, набряк та гіперемія слизової, фібринозний наліт по лінії швів, зустрічалися у всіх пацієнтів, у той час як проява запальної реакції на рівні організму – не у всіх хворих, що, мабуть, пов'язано з індивідуальними особливостями імунітету і реактивності організму пацієнтів, а також наявності відповідної мікрофлори. Треба відмітити, що застосування нового гелю з ультрафонофорезом переносилося всіма пацієнтами добре, ні в одному випадку, ні у одного хворого не відзначалося погіршення клінічного стану при отриманні локальної терапії. Вже через 2-3 процедури сполучного застосування гелю «Апісан» і ультрафонофорезу у більшості хворих зменшилися болісні відчуття в області оперативного втручання, а також значно знижувався післяопераційний дискомфорт в порожнині рота. А після 5-6 процедур у пацієнтів основної групи відзначалося більш виразне купірування основних проявів місцевого запалення, ніж у групі порівняння. Прояви болісності в основній групі у цей період спостерігалися у 28% хворих

проти 60% у групі порівняння, набряк і гіперемія слизової в 22% і 20% пацієнтів відповідно проти 53% і 43% у групі порівняння, фібринозний нальот на лінії швів у 28% випадків (у групі порівняння – в 40%). Аналіз місцевого стоматологічного статусу пацієнтів продемонстрував наявність вірогідної різниці між основною і порівняльною групами. Гіперемія і набряк різко виразні на другий день після дентальної імплантації зменшилися в основній групі вже на третій день, в той час як у порівняльній – на шостий день. Гіперемія і набряк в основній групі відсутні в 91,7% на шостий день, у той час як відсутність цих показників у пацієнтів групи порівняння спостерігали в 71,8% тільки на 8-й день ($p < 0,01$).

Таким чином, клінічна картина запальних змін в порожнині рота хворих основної групи після локального сполучного лікування новим мукозальним аплікатором «Апісан» з ультрафонофорезом і стандартною медикаментозною терапією має більш виразну позитивну динаміку, запалення і набряк купірується швидше, ніж у пацієнтів групи порівняння, отримуючих стандартну медикаментозну терапію.

Аналіз швидкості епітелізації постімплантаційної рани показав вірогідну різницю між групами. Перші ознаки початкової епітелізації постімплантаційної рани у більшості пацієнтів відзначалися в основній групі на дві доби раніше ніж у групі порівняння (на III і V доби відповідно); при цьому кількість пацієнтів, у яких перші ознаки епітелізації почалися раніше на 18,4% перевищувала аналогічний показник в групі порівняння. Повна епітелізація постімплантаційного ураження слизової оболонки в основній групі відбувалася в середньому на 2 доби раніше, ніж в групі порівняння. Повне зниження симптомів локального запалення у більшості хворих основної групи відзначалося на 5-6 добу після проведеної дентальної імплантації: слизова ясеневих тканин набувала блідо-рожевого кольору, края рани щільно прилягали, контури були рівні і чіткі. Загоєння відбувалося в основному на 5-6 доби, після чого знімали шви. Відповідна динаміка зміни раневого процесу у хворих групи порівняння спостерігалася на 7-8 доби після проведеної імплантації.

Клінічний стан тканин ясен у пацієнтів основної групи до і після проведення операції дентальної імплантації не виявляв симптомів запалення, що підтверджували показники клінічних індексів ОНІ-S, РМАіSBI, які після застосування нового гелю з ультрафонофорезом знижувалися до нормальних значень у терміни досліджень. Під впливом традиційного методу лікування відзначена вірогідна динаміка клінічних індексів, але нормалізація їх відбувалася пізніше і не досягали значень в основній групі. Гігієнічний стан порожнини рота покращився в основній групі у більш виразному рівні ніж в групі порівняння. Треба відзначити, що на 6-й день після операції у групі порівняння спостерігалася погіршення стану: індекси РМА в середньому підвищувалися на 12,7% ($p < 0,05$) у порівнянні з даними на 3-й день. Відома висока чутливість папілярно-маргінально-альвеолярного індексу, особливо щодо стресу. Хірургічне втручання як один із стресових чинників, безпосередньо має вплив на зміни у показниках індексу РМА [6]. Його визначення в основній групі після проведення хірургічного втручання по встановленню імплантатів дало змогу оцінити стан як такий, що характеризує доволі низький ризик щодо можливого розвитку запалення ясен, що на нашу думку, було наслідком комплексної профілактики. Досягнуто клінічне одужання у пацієнтів основної групи в 93,8% випадків, в групі порівняння визначений позитивний ефект, але з меншим відсотком одужання до кінця спостереження – 74,8%. Таким чином, у пацієнтів основної групи відзначалася стійка позитивна динаміка клінічного стану у порівнянні з пацієнтами групи порівняння, де проводилася традиційна терапія, що можливо, пов'язане з впливом розробленого місцевого методу на якість гігієни порожнини рота – основу профілактики загострення запального процесу.

За даними мікробіологічних досліджень на 3-й день після операції дентальної імплантації обсіменіння раневої поверхні мікроорганізмами умовно-патогенної і, що особливо важливо, пародонтопатогенними бактеріями у хворих основної групи була низькою: тільки ентеробактерії, актиноміцети, *Prevotella Intermediai Porphyromonas gingivalis* визначалися рідко. В групі порівняння на 3-й день після операції виявлялися більш частіше, ніж до хірургічного лікування, стрептококи, фузобактерії, ентерококи, актиноміцети *Porphyromonas gingivalisi Prevotella intermedia*. Аналіз динаміки

мікробіологічного стану періімплантної зони на 3-й, 7-й день і через два тижні після проведеної дентальної імплантації виявив різницю у частоті виділених видів резидентних та пародонтопатогенних мікробів у хворих основної і порівняльної груп. При комплексному застосуванні традиційних хлоргексидинвмістних засобів (у вигляді розчину, гелю) у хворих групи порівняння в – 75,8% відбувалося повне зникнення потенційних збудників післяопераційних запальних ускладнень тільки на 12-14-й день їх використання.

Таблиця 1

Динаміка змін показників клінічних індексів у ранній період дентальної імплантації при локальній терапії (M±m), бали

Індекси	Контр. група n=16	Основна група n=26			Група порівняння n=22		
		до операції	3 день після операції	6 день після операції	до операції	3 день після операції	6 день після операції
ОHI-S, бали P P ₁	0,90±0,01	1,02±0,02	0,55±0,04 <0,05	0,53±0,03 <0,05	1,06±0,02	0,68±0,03 <0,05 <0,05	0,60±0,04 <0,05 >0,05
SBI-I, бали P P ₁	1,05±0,05	0,98±0,03	0,52±0,03 <0,05	0,48±0,04 <0,05	1,32±0,04	0,88±0,03 <0,05 <0,05	0,92±0,05 <0,05 <0,05
PMA, (%) P P ₁	7,04±0,06	7,40±0,40	6,60±0,50 >0,05	6,80±0,50 >0,05	7,60±0,40	8,16±0,50 >0,05 <0,05	9,50±0,50 <0,05 <0,05

Примітки: Вірогідність різниці, між показниками; P-в дослідних групах до і після операції; P₁ – основної групи і групи порівняння.

Використання сполучного місцевого комплексу у хворих основної групи у ранньому післяопераційному періоді супроводжувалося виразним протибактеріальним ефектом. Під його впливом частота виділення потенційних збудників запальних ускладнень у хворих, що підпадали дентальній імплантації, вже через 3-4 процедури суттєво знижувалась. У більшості пацієнтів основної групи (у 76,8% випадків) відзначена повна елімінація основних збудників запальних ускладнень. Після застосування нового місцевого комплексу упродовж 6-7 діб зникнення основних пародонтопатогенних мікроорганізмів із періімплантної зони спостерігалось у 100% випадків. Таким чином, проведені мікробіологічні дослідження підтвердили високу антибактеріальну ефективність місцевого застосування комплексу нового апігелю «Апісан» у сполученні із ультрафонофорезом і визначили можливість його використання при проведенні профілактичних заходів у хворих, що підпали дентальній імплантації. Під впливом цього комплексу у ранньому післяопераційному періоді у порівнянні з традиційною антибактеріальною дією хлоргексидинвмістних засобів відбувається швидке покращення клінічного і мікробіологічного стану, що сприяє більш благодійному перебігу раневого процесу після дентальної імплантації.

Відомо, що ступінь виразності запальної реакції залежить від спроможності організму людини протистояти дії патогенної мікрофлори, яка обумовлена станом місцевих та загальних факторів неспецифічного і специфічного захисту [7]. У наших дослідженнях визначилося, що умовою для розвитку післяопераційних запальних ускладнень є порушення локальної резистентності ротової порожнини, значне місце в якій відводиться імуноглобулінам і цитокінам, На другий день після операції виявлявся низький вміст SIgA,

що свідчило про знижену бар'єрну і мікоцидну функції слизових порожнини рота, так як SIgАблокує бактерії, перешкоджає проникненню усередину слизової оболонки [8].

Таблиця 2

Зміни імунологічних показників у ротовій рідині пацієнтів у ранній післяопераційний період дентальної імплантації та їх корекція (M±m)

Показники	Контр. група n =16	Основна група, n =26			Група порівняння, n=22		
		До операції	3 день після операції	10 день після операції	до операції	3 день після операції	10 день після операції
IgA, г/л	0,48±0,02	0,45±0,02	0,50±0,02	0,46±0,02	0,51±0,02	0,52±0,02	0,50±0,02
P			>0,05	>0,05		>0,05	>0,05
P ₁						>0,05	>0,05
IgG, г/л	0,65±0,02	1,19±0,03	0,98±0,02	0,80±0,00	1,18±0,04	0,89±0,03	0,94±0,02
P			<0,05	<0,05		<0,05	<0,05
P ₁						<0,05	<0,05
IgM, г/л	0,29±0,02	0,36±0,02	0,51±0,02	0,44±0,01	0,28±0,02	0,44±0,01	0,40±0,03
P			<0,05	<0,05		<0,05	<0,05
P ₁						<0,05	>0,05
SIgA, г/л	1,28±0,02	0,96±0,03	0,61±0,01	1,22±0,05	0,68±0,03	0,72±0,02	0,84±0,03
P			<0,05	<0,05		>0,05	<0,05
P ₁						<0,05	>0,05
IL-1, пг/мл	120,4±1,5	134,5±2,1	149,0±3,2	130,0±3,6	149,0±3,8	128,4±2,8	120,6±1,9
P			<0,05	>0,05		<0,05	<0,05
P ₁						<0,05	>0,05
IL-4, пг/мл	8,83±0,6	10,3±0,5	12,7±0,6	16,6±0,5	13,2±0,7	12,0±0,5	13,6±0,6
P			<0,05	<0,05		>0,05	>0,05
P ₁						>0,05	<0,05
IL-6, пг/мл	178,5±2,8	202,5±4,3	204,5±4,2	194,2±4,0	211,7±3,0	203,2±3,4	198,0±2,6
P			>0,05	>0,05		>0,05	<0,05
P ₁						>0,05	>0,05

Примітки: Вірогідність різниці між показниками: P – в дослідних групах до і після операції; P₁ – основної групи і групи порівняння.

На тлі проведених реабілітаційних заходів у пацієнтів після операції дентальної імплантації вміст імуноглобулінів (IgA, IgG, IgM) у ротовій рідині змінився у позитивний бік як в основній, так і в групі порівняння. Використання в основній групі реабілітаційного місцевого комплексу приводило до суттєвого нормалізуючого впливу на рівень імуноглобулінів у ротовій рідині к 6 дню, особливо на вміст SIgA. Встановлено, що у хворих обох груп після одужання рівень SIgA підвищувався до верхніх значень норми, а у осіб із залишковими запальними освищами прослідковувалася тенденція до поступового зниження. У хворих з ранньою регресією запального процесу рівень SIgA перевищував початковий, а при ліквідації клінічних ознак запалення зниження концентрації в ротовій рідині не було ні в одному випадку.

До кінця першого тижня після установки внутрішньокісткових імплантатів у ротовій рідині пацієнтів основної групи відзначалася більш активна нормалізація секреторного

імунітету, про що свідчила зміна концентрації SIgA,IL-1. У групі порівняння до 10-го дня після імплантації під впливом антибактеріальної традиційної терапії не спостерігалися активні зсуви до нормалізації секреторного імунітету, як у хворих основної групи. Менший показник ступеню підвищення місцевого імунного захисту ротової порожнини з усуненням дисбалансу у функціонуванні цитокінової системи (зниження рівня IL-1) та підвищення параметрів складу у ротовій рідині IL-6 до 6 доби після імплантації, свідчить про зберігання умов, що гальмують повноту ліквідації запальних ускладнень у періімплантній зоні [9, 10]

Враховуючи, що порушення процесів вільнорадикального окиснення ліпідів сприяє пригніченню функції імунокomпетентних клітин, і є умовою для формування неповної імунної відповіді та розвитку запального процесу [11], у ранньому післяімплантційному періоді проводились дослідження, направлені на з'ясування стану антиоксидантного і радикально окислювального статусу у хворих обох груп. Отримані результати виявили більше прагнічення показників антиоксидантного потенціалу у хворих групи порівняння ніж в основній групі, на 3-6 день після імплантації середні параметри активності каталази були нижче ніж у здорових. У пацієнтів основної групи рівень антиоксидантного захисту у ці терміни змінювався менше на 3-й день після операції (активність каталази зменшилась на 10%), а на 6 день відзначалось підвищення її до нормальних значень. При дослідженні показників ліпопероксидації у хворих групи порівняння на 3-й день після імплантації встановлено підвищення рівня малонового діальдегіду (МДА), що перевищувало фізіологічну норму. У цей час у хворих основної групи показники радикального окиснення підпадали змінам менше, ніж у хворих групи порівняння, і чітко корелювали з клінічними проявами запальних ускладнень після дентальної імплантації. На 6-й день після операції у хворих основної групи відбувалася нормалізація показників МДА. Позитивна динаміка, але менш виразна спостерігалася у пацієнтів групи порівняння. Слід зазначити, при умові відсутності динаміки показників у сторону нормалізації в імплантній зоні формувався слабовиражений запальний процес, який усувався професійними і гігієнічними заходами протягом 2-х тижнів [12].

Таблиця 3

Зміни лабораторних маркерів місцевої реактивності ротової рідини пацієнтів у ранній післяопераційний період дентальної імплантації під впливом локальної терапії (M±m)

Лабораторні маркери	Контр. група n=16	Основна група, n=26			Група порівняння, n=22		
		До операції	3 день після операції	6 день після операції	До операції	3 день після операції	6 день після операції
Активність еластази, мккат/л P P ₁	0,35±0,06	0,42±0,04	0,63±0,06	0,45±0,05	0,48±0,04	0,90±0,08	0,50±0,05
			<0,05	>0,05		<0,05 <0,05	>0,05 >0,05
Активність уреаз, мккат/л P P ₁	0,058±0,01	0,062±0,03	0,073±0,01	0,064±0,04	0,067±0,05	0,118±0,07	0,083±0,06
			<0,05	>0,05		<0,05 <0,05	<0,05 <0,05
Активність каталази, мккат/л P P ₁	0,160±0,06	0,150±0,05	0,134±0,04	0,166±0,06	0,168±0,06	0,130±0,06	0,148±0,05
			<0,05	<0,05		<0,05 >0,05	<0,05 <0,05
Активність лізоциму, од/мл P P ₁	0,136±0,04	0,143±0,08	0,109±0,06	0,136±0,07	0,148±0,06	0,084±0,05	0,116±0,08
			<0,05	>0,05		<0,05 <0,05	<0,05 >0,05
МДА, мкмоль/л P P ₁	0,130±0,03	0,124±0,04	0,152±0,08	0,118±0,07	0,142±0,05	0,190±0,06	0,168±0,05
			<0,05	>0,05		<0,05 <0,05	<0,05 <0,05

Примітки: Вірогідність різниці між показниками: P – в дослідних групах до і після операції; P₁ – основної групи і групи порівняння.

Стан місцевого неспецифічного імунітету та рівень мікробного обсіменіння в порожнині рота у ранній післяопераційний період дентальної імплантації вивчали за такими показниками, як активність лізоциму та уреазу у ротовій рідині (Табл.3). У обох групах хворих відбувалося зниження активності лізоциму – одного із найважливіших антибактеріальних ферментів у порожнині рота, який здатен руйнувати плазматичні мембрани мікроорганізмів [13]. Зниження активності лізоциму на 3-й день після операції в основній групі відбувалось у середньому на 24,5%, а в групі порівняння на 44,0%, що свідчить про менше зниження захисної функції СОПР щодо патогенних бактерій при застосуванні нового місцевого методу лікування. На 6-й день активність лізоциму в основній групі хворих відновлювався до нормальних значень, а в групі порівняння відмічалася тенденція до відновлення. Активність уреазу, показника мікробного обсіменіння, у хворих групи порівняння на 3 день після імплантації була підвищеною в 1,6 рази до початкових значень, що можна пояснити надлишковим ростом мікробної контамінації порожнини рота на фоні зниження активності лізоциму та неспецифічної імунної відповіді [14]. На 6-й день активність уреазу знижувалася після проведеної базової терапії, але не досягала вихідних. В основній групі хворих на 3 і 6 дні після проведення дентальної імплантації показники уреазу визначалися в межах початкових значень.

На виникнення запального процесу у порожнині рота на 3 день після імплантації вказує підвищення активності еластази у обох групах пацієнтів – у 1,6-1,8 рази у основній та порівняльній відносно початкових значень. Значне підвищення цього ферменту у ротовій рідині саме у цей час перебігу запального процесу у порожнині рота можна пояснити формуванням інфікованого осередка, в який переважно мігрують нейтрофіли, а за рахунок їх руйнування відбувається зростання активності еластази [14, 15]. Саме за визначенням її активності можна оцінити ефективність місцевого лікування: при застосуванні нового місцевого методу активність еластази визначалася в середньому майже в 1,5 рази нижче ніж при традиційній схемі лікування.

Слід відзначити, що нормалізація біохімічних та імунологічних маркерів ротової рідини у пацієнтів основної групи, яким застосовувався новий локальний реабілітаційний метод, відбувалася достатньо інтенсивно. Проведене у цій групі лікування справляло суттєвий вплив на показники запалення, стримуючи їх підвищення на 3-й день постімплантаційного періоду та утворюючи фон для швидкого відновлення тканин періімплантаційної зони на 6-й день, у порівнянні із традиційною місцевою терапією. Враховуючи незначну кількість запальних ускладнень після дентальної імплантації, їх нетривалі клінічні прояви у хворих, які підпадали дії розробленого місцевого реабілітаційного заходу, можна стверджувати, що він впливає на усунення етіологічних та патогенетичних механізмів, на розвиток запальних процесів в пародонті і періімплантатній зоні.

Висновки

Розроблений місцевий метод сполучного застосування апікацій нового апігелю «Апісан» і ультрафонофорезу для оптимізації імплантологічного лікування на ранньому післяопераційному періоді дентальної імплантації.

Застосування нового локального реабілітаційного методу чинить позитивний вплив на виразність і динаміку неспецифічної запальної постімплантаційної реакції (гіперемія, набряк, біль, швидкість процесів епітелізації), що при об'єктивному обстеженні підтверджується показниками пародонтальних індексів.

Розвиток ускладнень дентальної імплантації пов'язаний із депресією місцевого секреторного імунітету, заселенням періімплантної зони видами пародонтопатогенними бактеріями, підсиленням процесів радикального окиснення ліпідів. Запропонований реабілітаційний метод забезпечує стабільність стану тканин періімплантної області і профілактику запальних ускладнень, впливаючи на місцеву імунну систему з нормалізацією рівня SIgA і цитокінівIL-1, IL-4, нівелюванням вірулентної мікрофлори рота, збалансуванням процесів ПОЛ/АОЗ, а також збереженням позитивних показників гігієни порожнини рота.

Література/References:

1. Мазур, І. П. Фактори ризику розвитку періімплантиту / І. П. Мазур, Ю. О. Венцурик, П. В. Мазур, Д. А. Буря // Українські медичні вісті. — 2023. — Т. 95, № 2. — С. 83–87. — DOI: [10.32732/umv-2023.2.16](https://doi.org/10.32732/umv-2023.2.16). [*Mazur PI. Risk factors for periimplantitis development Ukr. Med. News.* - 2023. — V. 95, № 2. — P. 83–87]
2. Добровольська, О. В. Сучасний погляд на ускладнення в дентальній імплантації / О. В. Добровольська // Клінічна стоматологія. — 2019. — № 3. — С. 32–39. — DOI: [10.11603/2311-9624.2019.3.10572](https://doi.org/10.11603/2311-9624.2019.3.10572). [*Dobrovolska OV. Modern view on the complications in modern dental implantation // Clin. Stomat.* - — 2019. — № 3. — С. 32–39]
3. Патент України на корисну модель № 130112, МПК А61К36/00, А61І31/02. Спосіб місцевого лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту / Кравченко Л. С., Золотухіна О. Л., Романова Ю. Г.; патентовласник Одеський національний медичний університет. — Заявл. 21.05.2018; опубл. 20.11.2018, Бюл. № 22 [*Usuful model. Patent of Ukraine № 130112, МПК А61К36/00, А61І31/02. Treatment of local curing of inflammatory diseases Спосіб місцевого лікування запальних захворювань of mouth cavity mucosa and parodont tissues / Kravchenko LS., et al. Patent owner – The Odesa National Medical University.* — App. 21.05.2018; Publ. 20.11.2018, Bull. № 22].
4. Outatzis, A., Nicles, K., Petsos, H., Eickholz, P. Periodontal and peri-implant bleeding on probing in patients undergoing supportive maintenance: a cross-sectional study // *Clinical Oral Investigations.* — 2024. — Vol. 28. — P. 633. — DOI: [10.1007/s00784-024-06030-5](https://doi.org/10.1007/s00784-024-06030-5).
5. Горячківський, О. М. Клінічна біохімія в лабораторній діагностиці / О. М. Горячківський. — Одеса: Екологія, 2005. — 616 с. [*Horiachinsky OM. Clinical Biochemistry. = Odesa: Ecology, 2005. – 616 p.*]
6. Rozhko, P. D., Rozhumenko, V. M. Effectiveness of therapeutic and preventive measures in the modeling of diabetes in rats and installation of implants // *Odessa Medical Journal.* — 2022. — № 3. — С. 17–20. — DOI: [10.32782/2226-2028-2022-3-3](https://doi.org/10.32782/2226-2028-2022-3-3).
7. Hajishengallis, G. Local and systemic mechanisms linking periodontal disease and inflammatory comorbidities // *Nature Reviews Immunology.* — 2021. — Vol. 21, № 7. — P. 426–440. — DOI: [10.1038/141577-020-00488-6](https://doi.org/10.1038/141577-020-00488-6).
8. Luan, J., Li, R., Xu, W. et al. Functional biomaterials for comprehensive periodontitis therapy // *Acta Pharmaceutica Sinica B.* — 2023. — Vol. 13, № 6. — P. 2310–2333. — DOI: [10.1016/j.apsb.2022.10.026](https://doi.org/10.1016/j.apsb.2022.10.026).
9. Eldzharov, A., Kabaloeva, D., Nemeryuk, O. et al. Evaluation of microcirculation, cytokine profile, and local antioxidant protection indices in periodontal health and stage II–III periodontitis // *Journal of Clinical Medicine.* — 2021. — Vol. 10, № 6. — P. 1262. — DOI: [10.3390/jcm10061262](https://doi.org/10.3390/jcm10061262).
10. Isola, G., Giudice, A. L., Polizzi, A., Alibrandi, A. Identification of the different salivary interleukin-6 profiles in patients with periodontitis: a cross-sectional study // *Archives of Oral Biology.* — 2021. — Vol. 122. — P. 104997. — DOI: [10.1016/j.archoralbio.2020.104997](https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2020.104997).
11. Balto, H., Al-Hadlag, S., Alhadlag, A., El-Ansary, A. Gum–gutaxis: The potential role of salivary biomarkers in the diagnosis and monitoring progress of inflammatory bowel diseases // *The Saudi Dental Journal.* — 2023. — Vol. 35, № 1. — P. 24–30. — DOI: [10.1016/j.sdentj.2022.12.006](https://doi.org/10.1016/j.sdentj.2022.12.006).
12. Amin, G., Iftikhar, M., Jameel, U. et al. Differential expression of lipidperoxidation and their conceivable role in dental implant failure // *International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJB PAS).* — 2019. — Vol. 8, № 2. — P. 462–471. — DOI: [10.31032/ijBPAS/2019/8.2.4657](https://doi.org/10.31032/ijBPAS/2019/8.2.4657).
13. Левицкий, А. П. Лизосим вместо антибиотиков / А. П. Левицкий. — Одесса: КП ОГТ, 2005. — 74 с. [*Levitsky AP. Lizotsym instead of antibiotics. - Odesa: KP OGT, 2005. - 74 p.*]
14. Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости: метод. рекомендации / А. П. Левицкий, О. В. Деньга, О. А. Макаренко [и др.]. — Одесса: КП ОГТ, 2010. — 16 с. [*Biochemical markers of mouth cavity tissues inflammation: method, guides. – Odesa: KP OGT, 2010. - 16p.*]

15. Гелей, Н. І., Сабов, С. І., Гелей, В. М. Комплексний аналіз клінічних ускладнень після дентальної імплантації та їх профілактика // *Intermedical Journal* (Інтермедичний журнал). — 2025. — № 2. — С. 16–21. — DOI: [10.32782/2786-7684/2025-2-3](https://doi.org/10.32782/2786-7684/2025-2-3) [*Heley NI. et al. Complef analysis of complications after dental implantation and their prophylaxis // Int J. – 2025. – N 2. – P. 16- 21]*]

Внесок авторів / authors' contribution

Всі автри мають рівний внесок у написання роботи

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

ОНМУ (протокол N 11 від 14.11.2025), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнта було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання ШІ/ Use of AI

ШІ під час написання роботи не використовували

Робота надійшла в редакцію 07.12.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування